

AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATIDA CHATLARNI TASHKIL ETISH USUL VA VOSITALARI TAHLILI

Mannonov Yusup Otaxonovich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti

Kutubxona- axborot faoliyati kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Axborot-kutubxona xizmatida virtual ma’lumot xizmati, virtual kutubxona, chat tashkil etish usul va vositalari tahlili, Jahonda va mamlakatimizda chatdan foydalanish tajribasi o‘rganildi. Shuningdek Axborot-kutubxona xizmatida chatlar tashkil etishning ma’lumotlar bazasini shakllantirish, funksional tuzilmalari, chatlarni turlari haqidagi ma’lumotlar batavsil yoritilgan.

Kalit so‘zlari: Axborot - kutubxona, virtual ma’lumot xizmati, virtual kutubxona, asinxron, sinxron, chat.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье изучены виртуальный информационный сервис, виртуальная библиотека, анализ методов и средств организации чата в Информационно-библиотечном сервисе, опыт использования чата в мире и в нашей стране. Также информация о формировании базы данных организации чатов, функциональных структур, типов чатов подробно освещена в Информационно-библиотечном сервисе.

Ключевые слова: Информационно-библиотека, виртуальный информационный сервис, виртуальная библиотека, асинхронный, синхронный, чат.

ANALYSIS OF METHODS AND MEANS OF ORGANIZING CHATS IN INFORMATION-LIBRARY ACTIVITIES

Abstract: In this article, the virtual information service, virtual library, analysis of methods and means of chat organization in the Information-library service, the experience of using chat in the world and in our country were studied. Also, information about the formation of the database of the organization of chats,

functional structures, types of chats is covered in detail in the Information-library service.

Key words: Information - library, virtual information service, virtual library, asynchronous, synchronous, chat.

Oxirgi paytda virtual dunyo, virtual olam, virtual do'st kabi so'zlar paydo bo'ldi. Virtual so'zining ma'onosi bu tasavvur qilishdir. Virtual kutubxona bu odatdagi kutubxonaning abstrakt ko'rinishidir. Bu kutubxona kitoblari, jurnallari va ro'znomalari kitob javonlarda emas, balki kompyuter xotirasiga joylangan bo'ladi. Bu kompyuterda yoki kompyuterning maxsus qurilmalarida raqamli formatda saqlanadigan ma'lumotlarning to'plamidir. Bunda eng avvalo quyidagi so'zlarning izohini to'g'ri anqlab olish zarur.

Virtual ma'lumot - ma'lumot xizmati bo'lib, masofadagi foydalanuvchilarning turli sohadagi so'roviga ma'lumotlarni qidirish va unga javob berish.

Virtual ma'lumot xizmati - real vaqt rejimida ishlaydigan ma'lumot xizmati bo'lib, foydalanuvchilar kutubxonaga tashrif buyurmasdan turib kutubxona xodimiga kompyuter va internet texnologiyalari yordamida murojat qiladi.

Virtual ma'lumot xizmati - virtual ma'lumot punkti yoki online ma'lumot xizmati bo'lib, kitobxonga istagan vaqt va istalgan joydan turib so'rov berishiga yordam berish. Virtual ma'lumot xizmat - bu faqatgina tarmoqda ma'lumot xizmati bo'lib qolmay balki, real kutubxonaning foydalanuvchilarga ma'lumot - axborot xizmat ko'rsatish.

Biz kompyuterlashtirilgan, avtomatlashtirilgan, elektron, virtual kutubxona tushunchalarini va ularning funksiyalarini qa'tiy farqlay olishimiz kerak.

Virtual kutubxona (virtual library) - ikki va undan ortiq elektron kutubxonalar tizimlarini kommunikatsiya vositalari yordamida birlashtirib, axborot-moslik jihatdan assotsiativ aloqalar o'rnatilgan va foydalanuvchilarni axborot manbalari bilan ta'minlaydigan elektron kutubxonalarning tarmoqdagi majmuiga aytiladi.

Xuddi shu kabi, uyida kompyuter qarshisida o'tirgan talaba universitet kutubxonachisi bilan elektron pochta yoki chat orqali bog'lanib, kutubxonada mikrobiologiya haqida resurslar bor – yo'qligini bilishi mumkin. Yoki istalgan joydan kutubxonaning elektron ma'lumotlar bazasidan foydalanish, e - journal,

e-kitoblarni topib foydalanish kutubxonaning **virtuallashgan bir ko'rinishidir**. Odatda, elektron kutubxona resurslaridan farqli tarzda, bu manbalar veb-sayt ko'rinishida ochiq muomalaga qo'yilmagan, olish uchun esa kutubxona tomonidan

berilgan a'zolik bileti kerak bo'ladi.

Demak, **elektron kutubxonalar** bu ma'lum tartibga keltirilgan raqamli hujjatlar to'plami bo'lib, veb-sayt ko'rinishida bo'ladi. **Virtual kutubxonalar** – an'anaviy kutubxona xizmatlarining axborot-kommunikatsion texnologiyalari yordamida kengaytirilishi va yaxshilanishining ramziy nomlanishi.

Elektron kutubxona (electronic library) - avtomatlashtirilgan kutubxonaning maxsuli bo'lib, u klassifikatsiyalash va axborotlarni kodlashtirishning yagona tizimiga asoslangan bo'lib, kutubxonaning elektron katalogi, annotatsiyalar va to'liq matnli ma'lumotlar bazalari majmuidan iborat bo'ladi. Axborot-kutubxona markazining elektron kutubxonasi – axborot tizimi bo'lib, u ma'lum bir qoidalar asosida tizimlashtirilgan va tartiblashtirilgan elektron hujjatlar fondiga (elektron katalog, to'liq matnli va multimediali ma'lumotlar bazalari va boshqalar) hamda axborotlarni saqlash, ishlov berish, qidirish va uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan dasturiy kompleksga ega bo'ladi.

Hozirgi kunda masofadagi foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish tizimiga quyidagilar kiradi:

- Axborot - kutubxona haqida, uning sayt orqali amalga oshiriladigan xizmatlari, fond va kolleksiyalar haqida, virtual ko'rgazmalar va h.klar haqida ma'lumot berish;
- Elektron katalogdan foydalana olish;
- Masofadagi foydalanuvchilarni kutubxonaning elektron resurslaridan foydalana olishiga ruxsat berish (ma'lumotlar bazasi, bibliografik ko'rsatkichlar va ro'yhatlar, faktografik ma'lumotlar)
- Hujjatlarning to'liq matnidan foydalanishiga ruxsat berish;
- Hujjatlarni elektron yetkazib berish;
- Masofadagi foydalanuvchilarga ma'lumot - bibliografik xizmat ko'rsatish;
- So'rovni boshqa virtual ma'lumot xizmatlariga jo'natish.

Hozirgi kunda onlayn virtual ma'lumot xizmatini ikkita asosiy turiga ajratish mumkin. Birinchi turi **asinxron** bo'lib, u foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish elektron pochta orqali va so'rovlarning veb shakli orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi turi **sinxron** bo'lib, real vaqtda chat texnologiyalari va videokonferensiya yordamida xizmat ko'rsatish.

So'rovlarga javob berish turi bo'yicha quyidagilar:

Internet - yo'naltirilgan xizmat (Library.ru portali)

- interner resurslarni qidirish va ularga foydalanuvchirni yo'naltirish;
- foydalanuvchilar to'liq matnli resurslarni olishga yo'naltirilgan.

–Bibliografik yo‘naltirilgan xizmat (BCC PHБ, COYHБ va boshq.)
–internet resurslardan tashqari bibliografik resurslardan qidirish;
–foydalanuvchilar nafaqat to‘liq matnli resurslarni olish, balki bibliografik ro‘yhat olishga yo‘naltirilgan.

Xizmat ko‘rsatish tashkilotlar faoliyatiga ko‘ra korporativ xizmat va alohida kutubxonalarning xizmatiga bo‘linadi.

Hozirgi kunda dunyoda mingdan ortiq Axborot-kutubxonalar u yoki bu shakildagi virtual axborot - ma‘lumot xizmatini yo‘lga qo‘ygan va 30 dan ortiq versiyadagi dasturiy ta‘minotdan foydalanishadi.

Hozirgi kunda Axborot-kutubxonalardagi axborot texnologiyalari kutubxona ishining faqat ichki jarayonlari xizmati uchun emas balki, tarmoq orqali barcha foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatmoqda. Kutubxonalarning saytlari paydo bo‘la boshlagandan beri, foydalanuvchilarga masofadan xizmat ko‘rsatish dasturlari ishlab chiqila boshlandi. Bunday loyihalardan biri virtual ma‘lumot xizmat ko‘rsatish.

Bizda virtual ma‘lumot - bibliografik xizmatning ananaviy bibliografik xizmatdan farqi shundaki birinchidan, foydalanuvchi kutubxonaga bormagan holda, o‘zi qiziqtirgan savolga javob olishi mumkin. Ikkinchidan, virtual xizmatdan istagan vaqtda va istagan joydan foydalanishimiz mumkin.

Dunyo tajribasida quyidagi virtual ma‘lumot - bibliografik xizmatlari qo‘llaniladi:

- elektron pochta orqali ma‘lumot;
- tarmoq shakli;
- chat-spravka;
- tarmoq aloqa markazi;
- videokonferensiyalar.

Bu turdagi xizmatning ananaviy xizmatdan asosiy farqi, masofadagi foydalanuvchilar xizmatiga mo‘ljallangan va ularning so‘roviga tayyor ma‘lumotni yetkazib berish. Bu esa barcha virtual ma‘lumot xizmat turlariga tegishli.

Har bir virtual ma‘lumot xizmat tashkil qilinayotganda o‘z oldiga quyidagi savolni qo‘yadi: foydalanuvchilarning axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun qanday resurslarni to‘plash kerak. Bunday masalani yechish uchun turli xil yondashish mumkin.

Agar taqdim qilinayotgan xizmatlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, ularni ikki variantda ko‘rish mumkin:

- foydalanuvchiga tarmoqda mavjud bo‘lgan resursga silka berish;
- odatiy ma‘lumot xizmati shaklidan foydalanishimiz mumkun ya‘ni,

bibliografik ro'yhat va faktografik ma'lumotlar.

Bu ikki model ham Rossiya kutubxonalarida bir birini to'ldirgan holda rivojlanmoqda.

Birinchi model internet – mo'ljallangan virtual ma'lumot xizmat. Bu modeldan Rossiya kutubxonalarining katta qismi foydalanib, xizmat ko'rsatish asosida veb – resurslardan foydalanib xizmat ko'rsatish. Bu model ko'proq ommaviy kutubxonalarda qo'llaniladi. Bunga misol Library.ru portalining korporatib xizmati bo'lib, u Rossiyaning 20 ta shahar kutubxonalarini birlashtiradi.

Ikkinchi model - bibliografik yo'naltirilgan virtual ma'lumot - bibliografik xizmat. Bu modelni yirik ommabop ilmiy va oliy o'quv yurtlari kutubxonalarida shakllantirish mumkin. Bu modelga misol qilib Rossiya Milliy kutubxonasining virtual ma'lumot xizmati «Спросы библиографа»ni olishimiz mumkun. Bunda internet tarmog'i faqat foydalanuvchi va xodim o'rtasidagi aloqa uchun kanal sifatida foydalaniladi.

Har doim ham mutahassis foydalanuvchi haqida to'liq ma'lumotga, ilmiy ishining mavzusi haqida, ma'lumot qidirish maqsadi haqida ma'lumotlarga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun saralash consultant fikricha ayni paytda va ayni vaziyatda so'rovga javob beradi. Bunday yondashuv subyektiv harakterga ega. Biz har doim ham bajarilgan so'rov, foydalanuvchi ehtiyojini qanchalik qondira olganimizni baholay olmaymiz.

Agar virtual ma'lumot xizmatni bajarilayotgan so'rovlar tematikasidan kelib chiqqan holda baholaydigan bo'lsak, aytish mumkinki tarmoqdan kelayotgan so'rovlar ananaviy kutubxonalarda bajariladigan so'rovlardan farq qilmaydi. Farqi shundaki, faqat bibliografik ma'lumot olish emas balki, elektron ko'rinishdagi to'liq matnli ma'lumot olish. Birinchi holatda chat orqali muloqot olib borish shaklini ko'rib chiqamiz. U foydalanuvchi bilan dialog olib borishga, so'rovni yanada aniqlikda olishga yordam beradi. Bu tur ko'proq ananaviy xizmat ko'rsatish jarayoniga yaqin.

Ikkinchi holatda so'rov mutahassis tomonidan aniq vaqt davomida bajaradi. So'rovning bajarilish vaqti uning qanchalik murakkabligiga bog'liq. Virtual ma'lumot xizmatining hozirgi kunda boshqacha qilib "Virtual ma'lumot", "Bibliogrfdan so'ra", «On-lain bibliogrf», "Bibliogrf yordamga tayyor", "kutubxonachiga savol bering", "Internet - ma'lumotnoma", "savollar va javoblar" va h.k.

Nazariy tushunchalarning amaliy ahamiyatini anglash uchun ularni amaliyotda sinab ko'rish kerak. Amaliyot esa chatlar va forumlar orqali amalga oshiriladi.

Chat, chatter - (ing. Chatter - vaysash) - real vaqt rejimida kompyuter tarmog‘i orqali xabar almashinuv vositasi, hamda bunday muloqotni tashkil qiluvchi dasturiy ta‘minot. O‘ziga xos xususiyati bo‘lib, aynan real vaqtda yoki shunga yaqin bo‘lgan chatlarni forumlardan va boshqa “sekin” vositalardan ajratib turuvchi muloqot hisoblanadi. Ya‘ni forumda savolni yozib, unga kimdir javob yozishini kutib o‘tirilsa, chatda faqat haqiqiy vaqtda mavjud bo‘lganlar bilan muloqot amalga oshiriladi, xabarlar almashinuvi natijalari esa saqlanmasligi ham mumkin. Oxirgi paytda chatlar ko‘zni quvontiradigan chiroyli dizayni, hamda ko‘p miqdordagi yaxshilanishlar hisobiga o‘zining funksionalini deyarli oshirdi. Masalan, bir yoki bir nechta foydalanuvchini ignorga joylashtirish, buning natijasida esa xabarlar ignorga joylashtirgan odamga ko‘rinmaydi, bu operatsiya uchun esa albatta moderator yoki administrator bo‘lish shart emas. Ba‘zi chatlarda turli qoidalar bilan bir nechta muloqot xonalari paydo bo‘la boshladi.

Chat so‘zi ma‘nosi hagida odatda guruhli muloqot tushuniladi, biroq bunga birga - bir matn almashinish, tezkor xabar almashish dasturiy vositasini, masalan, XMPP, ICQ yoki hattoki SMS ni ham kiritish mumkin.

Axborot texnologiyalari rivojlanishida yanada ko‘proq global aloqa bo‘la boshladi.

Tarixan chatlarning o‘tmishdoshi, shubhasiz telefon bo‘lgan. Na pochta na telegraf real vaqtda muloqot qilishga imkon bermagan va uy sharoitida qo‘llanilmagan. Planeta bo‘yicha telefon kashfiyoti va tarqalishi muloqot usullari va vositalarida haqiqiy revolyutsiya bo‘ldi. Dunyoning boshqa burchagidagi muloqotchi bilan gaplashish haqiqiy mo‘jiza bo‘lib tuyulardi.

XX asrning ikkinchi yarmida kompyuterlar rivojlana boshladi. Biroq uzoq vaqt ular katta va qimmat bo‘lgan. Bundan tashqari ular 60 yillarning oxirlarigacha bir-biriga ulanmagan edi. Internet ajdodlari, ARPANET tarmog‘i, 1969 yilda faqat 4 ta bir-biriga ulangan ilmiy kompyuterlarni hisobga olgan. Sal keyinroq, 1971 yilda o‘zining mislsiz imkoniyati ko‘rinishida mashxur bo‘lgan electron pochta kashf etildi. Bora-bora yangi xabar xizmatlari, pochta passikalari ro‘yxati, yangiliklar guruhlari va e‘lonlar doskasi paydo bo‘ldi. Biroq ARPANET hali boshqa texnik standartlarda qurilgan, boshqa tarmoqlar bilan oson birga ishlashga imkoni yo‘q edi. Lekin, shunga qaramay bu muammo hozirgacha qo‘llanilib kelayotgan, TCP/IP ma‘lumotlar almashinuv protokoli tarmog‘iga o‘tkanimizdan so‘ng o‘z yechimini topdi. Aynan 1983 yilda “Internet” termini ARPANET tarmog‘i ortidan mustahkamlandi. Matnli qatorlar almashinuv dasturi, oddiy g‘oyaga o‘xshab ko‘rinsada, tezda paydo bo‘lmagan. Tahminan 1974 yilda PLATO meynfreym uchun

Talkomatic dasturi ishlab chiqildi, u minglab tizim terminallari orasida potensial muloqotlashish imkonini beradi. 1980 yillarda Freelancing Round table tizimi paydo bo'ldi. Biroq 1988 yilda ishlab chiqilgan haqiqiy mashxur bo'lgan protocol Internet Relay Chat deb nomlangan, uni internet-suhbatni olib eshittirish kabi tarjima qilsa bo'ladi. O'sha paytda qayerdadir "chat" tushunchasining o'zi paydo bo'ldi va tarqaldi.

Chat - matnli, ovozli, audio - vizual, audioli, videoli bilan Internet orqali aloqa qilish imkoniyatini beradi. Bu kompyuter yoki Internet orqali ishlaydigan dastur yani messenjer orqali amalga oshiriladi. Bunda markaziy server turli foydalanuvchilar o'rtasida muloqotni ta'minlab beradi.

Shuningdek, online chat xizmatlari ham bor, lekin bunda e-mail adresi orqali a'zo bo'linadi. Bunda foydalanuvchi a'zo bo'lgandan keyin guruhli chatlarga qo'shilishi yoki yakka tarzda xabar jo'natish imkoniyatiga ega bo'ladi. Online chat xizmatlarini qurishdan maqsad butun muloqot jarayonini ta'minlashdir.

IRC - inglizcha "Internet Relay Chat" so'zlaridan olingan bo'lib "eshitiladigan internet suhbat" degan ma'noni anglatadi. Internetning boshqa odamlari bilan real vaqtni o'zida suhbat qilish xizmati.

Chat foydalanuvchilari faqat Internetga ulangan holda so'zlashishadi va konferensiyalardan farqli savolga javob o'sha vaqtni o'zidayoq olinadi. Birinchi chatni 1988 yili Finlandiyalik talaba Yarkko Oikarinen (Jarkko Oikarinen) yaratgan.

IRC serverlardan tashkil topib, ular o'zaro bog'langan bo'lishi mumkin. Ulangan serverlar majmui IRC tarmog'ini hosil qilib, hozirda, dunyoda o'nlab tarmoqlar mavjud. Eng mashhurlari IRCNet va EfNet. Bu tarmoqlarda ishlash uchun maxsus klient dasturi kerak, masalan Windows operatsion tizimi uchun MIRC dasturi. Albatta, umumjahon tarmoqning chatida asosiy suhbat tili - ingliz tili hisoblanadi.

Chat serverlarida suhbatlashish kanallari mavjud. Kanallarni alohida xonalarga o'xshatish mumkin. Kimdur gapirsa, uni xonadagilar barchasi eshitadi. Kanallar nomlangan bo'ladi va nomi, odatda, suhbat mavzusini bildiradi (masalan: #linux, #quake).

O'zbekiston chatlarida suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, maxsus dasturlarsiz, web-brauzer yordamida www.chat.uz saytiga kirishni tavsiya qilish mumkin. Farg'ona Internet foydalanuvchilari bilan suhbatlashmoqchi bo'lsangiz: <http://chat.simus.uz> saytiga yoki <http://fargonadan.biz/forum> sahifasiga kiriladi.

Chatlarni dasturiy amalga oshirish bir necha turlari mavjud:

HTTP yoki web-chatlar. Bunday chat oddiy web-sahifa ko'rinishida bo'ladi,

unda moderatorlar va chat qatnashchilari tomonidan yozilgan bir necha o‘nlab oxirgi jummalarni o‘qish mumkin. Chat sahifasi berilgan davriylik bo‘yicha avtomat tarzda yangilanadi.

Adobe Flash texnologiyasini qo‘llovchi chatlar. Kliyent va server o‘rtasidagi sahifalar davriy qayta yuklanish o‘rniga, socket ochiladi, u tezda xabarlarni jo‘natish va kamroq trafik ishlatib olish imkonini beradi.

IRC chatlar uchun maxsuslashtirilgan protocol. Lokal tarmoqlarda muloqot uchun chatlar-dasturlari (masalan, Vypress Chat, Intranet Chat, Pichat). Ko‘pincha fayllar almashinuvi imkoniyati bor. Chetki protokollar ustidan amalga oshirilgan, chatlar (masalan, ICQ ishlatadigan chat).

Klient-server sxemasi bo‘yicha ishlaydigan chatlar. Bu ularni murakkab konfiguratsiya bilan tarmoqda qo‘llash, hamda kliyent ilovasini boshqarish imkonini beradi (masalan Mychat, Jabber).

Bir rangli tarmoqlarda qo‘llanilovchi chatlar. Ularning alohida serverda talablari yo‘q, ular ko‘pincha DHT va TCP Relay texnologiyalari imkoniyatlari ishlatiladi.

Push texnologiyasini qo‘llovchi chatlar. Yangi xabarlar haqida serverga davriy so‘rovlar jo‘natish o‘rniga, serverdan kiruvchi xabarlar qo‘llaniladi, u esa xabarlarni kam trafik sarflab jo‘natish va qabul qilish imkonini beradi (masalan WinGeoChat).

Web-chatlar - Tarmoq muloqotini haqida gapira turib, XX asrning 90 yillarida keng tarqalgan web-chatlar haqida gapirmaslikning iloji yo‘q va ular hozirgacha yetarlicha mashxur bo‘lib kelmoqda. Deyarli ko‘pincha asosan chatlar negizida aynan web-chatlar nazarda tutiladi. Web-chatlar dunyo o‘rgimchak to‘ri HTTP va HTML texnologiyalarida asoslanadi.

Videochatlar - Vaqt o‘tishi bilan oddiy matnli chatlardan farqli, videoli, hamda ovozli chatlar o‘ylab topilgan. Videochatlar - bu matnli xabarlar plyus web-kameralar tasviri translyatsiyasi almashinuvidir.

Telechatlar - Telechatlar xuddi MTV, RU.TV, Bridge-TV kanallaridagi kabi qo‘llaniladi. Xabarlar mobil vositalardan SMS yuborish orqali amalga oshiriladi. Ko‘pincha tanishuv yoki tabrik e‘lonlari haqida bo‘ladi. Shuningdek, ba‘zi kanallarda DJ [dijey] yoki olib boruvchi bilan muloqot olib boriladi. Biroq ko‘p xabarlar pullik bo‘ladi. Xulosa qiladigan bo‘lsak Axborot-kutubxonalar xizmatida chatlardan foydalanish hozirgi kun davr talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov U. F., Rahmatullaev M.A. Korporativ kutubxona-axbrot

tizimlari va tarmoqlari. (Monografiya).-Toshkent.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2008.-168 b.

2. Karimov U. F., Rahmatullaev M.A., Muxamadiev A.Sh., Atajanov J. Korporativ axborot-resurs markazlarining avtomatlashtirilgan tizimi (KARMAT). Uslubiy qo‘llanma.-Toshkent.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2008.-35 b.

3. Karimov U. F., Rahmatullaev M.A., Muhamadiev A.Sh., Atajanov J., Savochkin M.P. Korporativ-axborot-resurs markazlarining avtomatlashtirilgan tizimi. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent Davlat yuridik instituti nashriyoti. Toshkent.: 2009.- 79 b.

4. Karimov U.F., Rahmatullaev M.A. Elektron kutubxona: yaratish texnologiyasi va resurslaridan foydalanish / U.F. Karimov, M.A. Rahmatullaev; mas’ul muxarrir A.O. Umarov.- Toshkent.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.- 2010.- 136 b.

5. Karimov U. va boshq. Avtomatlashtirilgan kutubxona: O‘quv qo‘llanma /U.Karimov, M.A. Rahmatullaev, A.O. Umarov, A.Sh. Muhammadiev. - T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2003. - 266 b.

Internet saytlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.google.uz
3. www.natlib.uz
4. www.kitob

•